

La nueva literatura hispánica (2020)

Siglas: NLH

La nueva literatura hispánica es un anuario abierto a todos los hispanistas que deseen colaborar en el mismo con aportaciones en este campo. Desde 1998, publicación del primer número, *La nueva literatura hispánica* se ha consolidado como la revista de referencia en el campo de estudios del siglo XX y XXI hispánico, así como en el estudio de la cultura de los siglos XX y XXI. *La nueva literatura hispánica* es una revista de investigación sobre la literatura y cultura española e hispanoamericana de los siglos XX y XXI.

En cada número hay una sección que se encarga a un Editor que solicita colaboraciones a expertos en el tema propuesto (Sección Monográfica). Toda la correspondencia relacionada con la publicación de un artículo, reseña o envío de una propuesta de monográfico debe dirigirse a lanuevaliteraturahispanica@gmail.com

En todo caso, para que un artículo sea aceptado ya sea en la sección monográfica o en el corpus de la revista debe pasar una evaluación positiva de dos informes anónimos.

La revista se publica una vez al año y sale publicada en papel entre febrero y marzo de cada año. El último día para el envío de contribuciones para la revista, tanto artículos como reseñas, será el 15 de septiembre del año anterior a publicación de la revista.

Los artículos tendrán una extensión de entre 5.000 y 15.000 palabras y se presentarán siguiendo las normas de edición que aparecen al final del volumen y que también constan en la página web de la revista: www.nuevaliteratura.com

Edita: Universitas Castellae. Edificio 2
Plaza del Viejo Coso 5
Telf. 983-377508
47003 Valladolid, ESPAÑA
E-mail: cuc@universitascastellae.es
Internet: <http://www.universitascastellae.es>
<http://www.nuevaliteratura.com>

Fotomecánica: Universitas Castellae
Imprime: Universitas Castellae
Depósito Legal: VA. 829-1999
ISSN: 1139-4153

ÍNDICE

CONTRIBUCIONES

- María P. Tajés, “Cuarta edad e institucionalización en *Hotel Paradise Ramón Pernas*” 9
- Isabel Vázquez Fernández, “Dinamismo espacial del personaje barojiano” 33

MONOGRÁFICO: VIAJE E IDENTIDAD EN LA POESÍA ESPAÑOLA DESDE EL 1975 HASTA HOY. Ambra Cimardi (ed.)

- Ambra Cimardi, “Viaje e identidad en la poesía española desde el 1975 hasta hoy: marco contextual y contenido del monográfico” 55
- María Isabel López Martínez, “El viaje como motivo poético: la odisea de Nuria Barrios” 67
- Anna Cacciola, “*Transitoria*: viaje, mito y memoria en la poesía de Aurora Luque” 89
- Ambra Cimardi, “Viaje e identidad en Atenas de Juan Vicente Piqueras” 105
- Rafael Morales Barba, “La poesía lírica de viaje como motivo y diario: Martín López-Vega” 125
- Alessandro Mistrorigo, “Poesía para un nuevo posible dispatrio: *New York sin querer* de Almudena Vidorreta” 135
- José Ángel Baños Saldaña, “Cosmopolitismo y transtextualidad como señas metaliterarias: la geografía italiana en el *Museode* José María Álvarez” 161
- Marina Bianchi, “Sobre un poema inédito de Rafael Ballesteros: «Patio. Bergamo»” 179
- Claude Le Bigot, “La experiencia de la insularidad el viaje hacia la alteridad en la obra poética de Andrés Sánchez Robayna” 205

CREACIÓN: “«PARAGUACHOA», POEMA INÉDITO DE LEÓN EZEQUIEL FEBRES-CORDERO. PRESENTACIÓN DE ROSARIO SCRIMIERI MARTÍN, Y CON UNA NOTA INÉDITA DEL AUTOR”

- León Ezequiel Febres-Cordero, “Paraguachoa” 231
- Rosario Scrimieri Martín, “Los tres tempos de Paraguachoa” 241

RESEÑAS

- Giuliana Calabrese, “Baños Saldaña, José Ángel. *Desautomatización y postmodernidad en la poesía española contemporánea: La tradición Grecolatina y la Biblia*. Premio de Investigación Poética “Pablo García Baena” I. Córdoba: Editorial Universidad de Córdoba, 2019. 149 páginas.” 253
- Guillermo Sánchez Ungidos, “Mora, Vicente Luis. *La huida de la imaginación*. Valencia: Pre-Textos, 2019. 302 páginas.” 259
- Jaime Puig Guisado, “*Pasajero 21. El Japón de Tablada* (2019), Ciudad de México, Museo del Palacio de Bellas Artes, Fundación Mary Street Jenkins, 300 pp.” 267

TRANSITORIA: VIAJE, MITO Y MEMORIA EN LA POESÍA DE AURORA LUQUE

TRANSITORIA: JOURNEY, MYTH AND MEMORY IN AURORA LUQUE'S POETRY

Anna Cacciola
Universidad de Alicante

Recibido: 20/12/2019 **Aceptado:** 13/04/2020

RESUMEN: Aurora Luque demuestra un manejo virtuosístico de la tradición clásica, aquilatando magistralmente elementos de ruptura y continuidad, en aras de una progresiva afinación de su voz lírica y un conocimiento más profundo del mundo. En *Transitoria* (1998), las alusiones mitológicas al periplo de Odiseo actúan como detonante de una indagación sobre la capacidad transformativa del viaje y el poder evocador del recuerdo y la escritura. Incrustada en la transitoriedad subyacente en toda la obra, la idea de desplazamiento se enriquece de matices semánticos, ya que se vincula a la memoria personal y literaria, dando lugar a reflexiones metapoéticas, en las que el elemento mítico se despoja de su antigua significación.

PALABRAS CLAVE: Aurora Luque, *Transitoria*, revisión mítica, viaje, poesía femenina contemporánea.

ABSTRACT: Aurora Luque demonstrates a virtuosistic control of classical tradition, masterfully sharpening elements of rupture and continuity, with the aim of obtaining a progressive refinement of her lyrical voice and a deeper knowledge of the world. In *Transitoria* (1998), the mythological allusions to the journey of Odysseus act as a trigger for a reflection about the transformation of the journey and the evocative power of memory and writing. Embedded in the underlying transience in the entire work, the idea of displacement is enriched with new semantic nuances, since it is linked to personal and literary memory, giving rise to metapoetic reflections, in which the mythical element strips itself of its ancient significance.

KEYWORDS: Aurora Luque, *Transitoria*, mythical revisionism, journey, contemporary female poetry.

Entre la pluralidad de tendencias estéticas del panorama lírico español de finales del siglo XX, destaca un peculiar tratamiento de la mitología clásica, que se aleja de la vertiente culturalista, proponiendo estrategias de deslocalización y recreación de los personajes mitológicos. Por lo general, las revisiones llevadas a cabo por esas fechas incorporan el elemento mítico bien encauzándolo desde una perspectiva paródica, bien actualizándolo a la luz del aperturismo propiciado por la Transición. Pese al enfoque adoptado y al grado de transgresión logrado en las distintas poetizaciones, el mito se hace permeable a temáticas de la contemporaneidad, como la adicción a estupefacientes, la libertad en los hábitos sexuales, la independización de la mujer o la crisis identitaria.

Títulos esclarecedores de ese proceso son *Los devaneos de Erato* (1980), de Ana Rossetti, cuyo inusual contenido erótico e irónico pasa por una hábil recuperación de figuras bíblicas y míticas, no exenta de cierto sarcasmo desacralizador; *De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall*, de Blanca Andreu, que se engasta en una corriente neosurrealista de resonancias helenas, donde hasta el éxtasis opiáceo se parapetea detrás de simbologías equinas de corte mitológico (“Di que querías ser caballo esbelto, nombre” [1983: 13]); u *Odisea definitiva. Libro póstumo* (1984), de Luisa Castro, en el que el yo lírico femenino, hastiado por la espera del amado, se lanza en su búsqueda por las calles de la ciudad, en una desarticulación posmoderna del patriarcal mito de Penélope.

Guiados por ese anhelo desmitificador, los poetas se nutren principalmente del caudal simbólico de la producción homérica, hallando un acomodo ideal en el marco narrativo de la *Odisea*. La saga de Ulises, en efecto, se postula como hipotexto referencial primero en innumerables reelaboraciones líricas del período, que abarcan tanto el asunto del viaje en sus múltiples facetas –incluido el *pathos* del no retorno, abordado desde un enfoque metafísico– como el del contraste identitario, vivido en un escenario violento o inestable.

Cierto es que la repercusión de la figura del rey de Ítaca y sus peripecias en la literatura española constituye una tradición larga y ya consolidada;¹ sin embargo, la peculiaridad de las revisiones más recientes estriba en su carácter rupturista y subversivo respecto al texto original, y en la complejidad de sus mecanismos intrínsecos. Un meticuloso examen de las cristalizaciones poéticas en cuestión nos permite señalar dos propiedades del mito: por un lado, su fragmentariedad, ya que la reelaboración mítica afecta, en su mayor parte, a composiciones aisladas, englobadas en una obra que no vierte integralmente

1 Véanse: García Gual (1993), Calvo Martínez (1994), García Romero (1997, 1999), Marina Sáez (2001, 2003), Conde Parrado y García Rodríguez (2005), Merino (2015).

sobre las vicisitudes de Odiseo;² por otro, su diversidad, ya que la reelaboración puede atañer a otros temas, desgajados de la narración principal del protagonista, pero íntimamente relacionados con él y sus vicisitudes.

De hecho, si se rastrean las huellas de Ulises en la lírica de la segunda mitad del siglo XX es incuestionable el protagonismo alcanzado por figuras secundarias o complementarias en el texto homérico –Circe, Telémaco, Penélope, los Lotófagos, las sirenas–, que se convierten en el eje estructural de una composición,³ cuando no de un poemario entero.⁴ Indicativa, al respecto, la atención dedicada a la esposa de Odiseo en la poesía de autoría femenina del período, cuyas declinaciones asombran tanto por cantidad como por variedad.⁵

A raíz de lo comentado, y más allá de la heterogeneidad estilística y la idiosincrasia individual, la mayoría de las manifestaciones poéticas actuales adolecen de cierto “síndrome de Ulises”,⁶ por lo que concierne tanto al tema, como a la representación de la voz lírica. Tal como señala Llorente:

la mayoría de los sujetos poéticos suelen adoptar rasgos connotativos propios de seres desarraigados, desposeídos o exilia-

2 A guisa de ejemplo, proporcionamos un listado de poemas, extraído de Merino (2015), en los que hay alusiones más o menos directas a Ulises: “Ulises navegando” de Miguel d’Ors (*Ciego en Granada*, 1975), “El viajero” de Carlos Clementson (*El fervor y la ceniza*, 1982), “Ítaca no existe” de Amalia Iglesias (*Un lugar para el fuego*, 1985), “Ulises” de Juana Castro (*Paranoia en otoño*, 1985), “Las musas inquietantes” de Cristina Peri Rossi (*Europa después de la lluvia*, 1987), “Viaje de retorno” de Josefa Parra (*Geografía carnal*, 1997), “La mirada de Ulises” de Aurora Luque (*Transitoria*, 1998), “Mito” de Ilya U. Topper (*Años a la deriva*, 2001), “Odisea” de José Luis García Martín (*Al doblar la esquina*, 2001), “Ulises” de Francisco Bejarano (*El regreso*, 2002).

3 “Lotofagia” de Francisca Aguirre (*Ítaca*, 1972), “Alarga tu lengua hasta donde yo estoy” de Andrea Luca (*En el banquete*, 1975), “Sirenas” de Dionisia García (*Antífonas*, 1978), “Lotófagos” de Juana Castro (*Paranoia en otoño*, 1985), “Penélope” de Isabel Rodríguez Baquero (*Tiempo de lilas*, 1992), “Cosas de mujer” de Inmaculada Mengibar (*Pantalones blancos de franela*, 1994), “Desolación de la sirena” de Aurora Luque (*Transitoria*, 1998), “Carta de Penélope a Circe” de Manuel Lara Cantizani (*Incultura clásica*, 2002).

4 Nos referimos a Francisca Aguirre (*Ítaca*, 1972), Luisa Castro (*Odisea definitiva. Libro póstumo*, 1984), Encarnación Pisonero (*El jardín de las Hespérides*, 1984), Juana de Castro (*Narcisia*, 1986), Ángela Reyes (*Cartas a Ulises de una mujer que vive sola*, 1992), Ana M^a Romero Yebra (*El llanto de Penélope*, 1998), María del Pino Marrero Berbel (*La Grecia que hay en mí*, 1999).

5 Acerca del asunto: Ugalde (1994), Payeras Grau (2009a, 2009b, 2009c), Merino (2015).

6 Trastorno, estudiado por J. Achotegui, que consiste en un cuadro reactivo de estrés ante situaciones límite que no pueden ser elaboradas y que afectan a inmigrantes, refugiados y desplazados internos. Según el psiquiatra, los estresores más importantes son “la separación forzada de los seres queridos, que supone una ruptura del instinto del apego; el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades; la lucha por la supervivencia [...]; y el miedo, el terror que viven en los viajes migratorios [...], las amenazas de las mafias, de la detención y la expulsión, o la indefensión por carecer de derechos” (2009: 168).

dos, seres que, carentes de casa, hogar y patria, se dedican a viajar o a deambular por la ciudad, en un recorrido o una actitud permanente y sin un objetivo concreto. [...] Esta sensación de carencia de un espacio propio [...], resulta coherente con el momento histórico en el que aparece esta poesía [...], que parece caracterizarse, [...] por la disolución de la personalidad y la anulación completa de la conciencia individual. (2016: 57-58)

En este sentimiento de cuestionamiento y extrañeza constante, donde el referente homérico se da casi por defecto, no hay fusión ninguna entre el personaje mitológico y el sujeto poético. Las menciones textuales directas –a Odiseo, a Penélope, a Ítaca– son escasas en esos poemarios que, sin embargo, se estructuran argumentalmente en paradigmas propios del mito referido. Categorías cuales la espera, la búsqueda, la huida o la errancia se compendian todas, en última instancia, en una única conceptualización: la del viaje.

Por consiguiente, el acto de viajar se carga de significaciones que exceden el mero desplazamiento físico, vinculándose al espacio contemporáneo y a la situación individual de cada autor. Valgan como ejemplos la recreación del mundo de la infancia en *Ulises* (1996), de Javier Salvago, que llega a postularse como nostálgica vía de escape de una rutina diaria tediosa y desencantada; y los periplos relatados en *El extranjero* (2000), de Juana Castro, que son los de un exiliado moderno que se encara a los problemas de integración de una nueva patria.

Esa asociación imperfecta entre realidad actual y ficción mítica se explica mediante una actitud analógica o comparativa: la identidad poética se ubica en una coyuntura vital equivalente a la de la fábula, pero experimentada en un contexto urbano contingente y a la luz de unos determinados factores vivenciales y socioculturales. Es decir, la materia poética es *grosso modo* la misma, pero las coordenadas interpretativas son distintas.

Por lo que afecta al plano estilístico, la tradición clásica en esas prácticas poéticas está supeditada a la heterogeneidad preponderante en la experiencia lírica del fin de siglo, desviándose, según Cano Ballesta, de los derroteros de los novísimos, para desembocar en unas soluciones poemáticas constantes, o sea, “la celebración de lo cotidiano, la narratividad, el recurso a la anécdota, la evocación de un mundo común y trivial, los sentimientos personales y un culturalismo mitigado y al servicio de la experiencia personal del poeta” (2001: 64).

Por su concepción figurativa de la poesía, el humor que en ella subyace y

el recurso a la mitología griega –eje vertebrador de toda su creación artística⁷–, Aurora Luque (Almería, 1962) se adscribe a esa tendencia de matriz homérica a la que venimos aludiendo. La peculiaridad de su revisionismo mítico⁸ –amén de cierta predilección por aspectos formales y métricos propios de la lírica griega⁹– estriba en la modernización de *loci* y *topoi* clásicos llevada a cabo en la mayoría de sus libros.

Despojado de aquella carga moral o punitiva con la cual ha sido transmitido por la tradición, el mito aflora de las constantes axiológicas de su poética (la vida, el deseo erótico, el viaje, la memoria, la muerte) con la inocencia de los actos naturales, revistiendo la banalidad de lo real de un halo sugerente y evocador. Esa “identificación de mito y cotidianidad en el poema”, (Virtanen, 2011: 784), su normalización en la realidad de cada día, y la savia helenizante que recorre el imaginario de Luque terminan por constituir su marca estilística más original y reconocible.

Por su parte, las distintas consideraciones acerca del viaje que pueden espiarse en Luque se asientan en un presupuesto poético específico, es decir, el de la escritura como práctica de traslación. La creación lírica, en palabras de la almeriense, derivaría de cierta proclividad al viaje –otro síndrome de Ulises, podríamos decir– propia de cada autor, ya que: “en todo poeta honesto queda algo siempre de vocación naviera: como en los astilleros, en las páginas se fabrican artefactos para, de una manera u otra, desplazarse” (en Ruiz Noguera, 2014: 15). Esos desplazamientos, en la obra de Luque, implican una oscilación continua entre dos planos espacio-temporales distintos: el ficcional –el mundo heleno en su faceta literaria, mitológica y hasta geográfica– y el de la actualidad; oscilación que viene propulsada por la actividad memorística. El recuerdo, de hecho, posibilita trazar trayectorias opuestas y complementarias de partida y venida en la realidad del libro, compaginando la tradición clásica,

7 El vínculo con la tradición lírica grecorromana se deduce claramente de sus títulos, entre los cuales destacamos: *Hiperiónida* (1982), *Problemas de doblaje* (1990), *Carpe noctem* (1994), *Transitoria* (1998), *Camaradas de Ícaro* (2003), *La siesta de Epicuro* (2007). Su actividad de traductora no hace sino confirmar esa vocación clásica. Ha traducido, entre otros, a Meleagro de Gádara (*25 epigramas*, 1995), Safo (*Poemas y testimonios*, 2004), Catulo (*Taeter morbus. Poemas a Lesbia*, 2010), y una miscelánea de poesía erótica griega (*Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega*, 2000). Ha sido condecorada con numerosos galardones. Recientemente, ha resultado ganadora del XXXIII premio Loewe por *Gavieras* (2019).

8 Acerca del tratamiento de la materia mítica y la tradición clásica en la poesía de Luque véanse: Domene (1993), González Iglesias (1996), Bermúdez (1997), Andújar (2002), Cardona (2005), Sánchez García (2006), Virtanen (2007, 2009, 2011), Álvarez (2009, 2011, 2012, 2013, 2018), Merino (2015).

9 Álvarez (2012: 170-171) señala el empleo recurrente de endecasílabos y alejandrinos, a menudo combinados con heptasílabos y pentasílabos, y la tendencia a elegir estructuras cuales odas, himnos, elegías y epigramas.

vívida en la lectura, y la experiencia pasada, rememorada en el presente.

Ejemplos de esa dinámica jalonan la totalidad de la producción de Luque, pero es en *Transitoria* (1998) donde el viaje se convierte en requisito esencial de la materia poética, declinándose en una multiplicidad de acepciones, y haciendo acopio de referencias intertextuales al recorrido odiseico y a la pléyade de personajes vinculados a Ulises. Objeto del presente estudio es facilitar un análisis del susodicho poemario, observando los desajustes que se producen entre memoria, vida y poesía, en el encuadre mitológico del viaje.

Transitoria se plantea desde el *incipit* como una travesía al pasado, encaminada a reflexionar sobre la condición de transitoriedad del ser humano, experimentada a la luz de la conciencia íntima y literaria de la voz poética. La isotopía de la colección, en efecto, queda fijada desde el mismo título, que connota, tan rotunda e inequívocamente, una realidad que es precedera y fugaz. Ese concepto, sin embargo, se enriquece de matices semánticos, cuyas distintas significaciones se aglutinan alrededor de la imagen del viaje, cargándose de un fuerte componente simbólico. El camino al cual se alude es, en primer lugar, el que emprende cada individuo al nacer y que desemboca en la muerte, pero, también, el itinerario hacia metas exóticas concretas y literarias o, en última instancia, el vagabundeo íntimo por la introspección, el deseo y el recuerdo.

Por lo que concierne a la arquitectura formal del libro, esta se estructura en dos secciones: la primera, articulada en dieciocho composiciones, que vierte más explícitamente sobre el tema del viaje, con repetidas alusiones al recorrido homérico; y la segunda, que recoge cuatro poemas bajo el homónimo rótulo de “*Transitoria*”. Esta última está dedicada a la memoria de una antepasada de la autora, Tránsito Luque Ladrón de Guevara, cuyas vicisitudes se reconstruyen en el primer poema –largo (159 versos) y de tono elegíaco–, presidido por una única idea: la precariedad de la existencia humana, enfrentada a la perdurabilidad de objetos y fotografías, ante la cual las mismas palabras parecen inservibles:

Y nunca te detienes a pensar
 que todos los objetos de tu mesa [...]
 durarán más que tú
 mas no hablarán de ti. No dirán nada.
 [...]
 Así, Tránsito, nunca
 devolverán tu rostro mis palabras
 aunque evoque en tu nombre [...]
 tanta salida inútil, tanta noche,
 tanto desasosiego, tanta nada. (Luque, 1998: 41-43)

El tema de la muerte se desgrana paulatinamente a lo largo de esa segunda parte del poemario hasta alcanzar su clímax en el postrer poema, “Epitafio”, donde la autora se entretiene en redactar un prematuro testamento, en el que reúne, reelaborándolos, algunos tópicos antiguos y recientes de la fugacidad de la existencia:¹⁰

La vida no iba en serio ni siquiera más tarde.
Y no se tarda mucho en comprender
que se trataba sólo de unos juegos
para aparcar la muerte.
Ni siquiera fue un río
pues me tocaron tiempos muy duros de sequía
aunque el mar esperaba, siempre radiante, al fondo. (1998: 45)

El halo nihilista que emana de las anteriores composiciones viene contrarrestado por “Cosecha”, amplificación actualizada del *carpe diem* horaciano, donde la conciencia trágica de la nada no genera postración, sino que se aprovecha para avivar el tránsito existencial y su disfrute. Cierto es que el tiempo todo lo aniquila, “en la conjura de silencio / que maquina la muerte” (1998: 41), pero lo que se retiene en el recuerdo se escapa de la destrucción, otorgando cierto deleite a la vida:

Recoge la cosecha de los días,
su cereal, su polen,
sus bayas inservibles, sus cortezas amargas,
su reseca raíz, sus vainas huecas,
su escasísima pulpa azucarada.

En las cuadradas cajas pon la fruta
selecta que le agrada a la memoria. (1998: 43)

La memoria, por lo tanto, se postula como antídoto contra la temporalidad y sustento para la escritura. El impulso creativo de la colección, de hecho, estriba en una postura epicúrea y vitalista hacia un pasado que no se elude, sino que se acoge en la fabulación de una remembranza, en los destellos de pasión o ante la contemplación de la naturaleza. No por casualidad, Luque encabeza la sección

10 Tal como señala Ruiz Noguera, Luque “recoge para afirmarlos o negarlos algunos de los elementos de la tradición lírica remota o reciente en relación con la vida y la poesía: desde el «que la vida iba en serio» de Jaime Gil de Biedma, hasta los «juegos para aplazar la muerte» de Joan Vinyoli (retomados, luego, por Juan Luis Panero), pasando por «los ríos» de Jorge Manrique” (Ruiz Noguera, 2014: 17).

conclusiva de la obra con una cita –que bien habría podido prologar el poemario entero– extraída de *El baño de Diana* (1956), de Pierre Klossowski, en la que se enuncia lo siguiente: “pero si el lector no carece totalmente de recuerdos / y de recuerdos transmitidos por otros recuerdos” (en Luque, 1998: 33).

No nos parece descabellado afirmar que la trama lírica luqueana se urde al amparo de una memoria proteica, que actúa de catalizadora del proceso experiencial y poético, pero que se embasta en el *leitmotiv* principal de la obra, o sea, la transitoriedad. A ella apunta el primer poema que da comienzo a la colección, “El hombre de Úrculo”:

Todos somos el hombre de metal
de Úrculo en Oviedo:
el equipaje hermético,
el suntuoso gabán
–nuestro atuendo más caro que nosotros–,
las maletas y el cuerpo de la misma sustancia,
un paraguas cerrado y no saber
a qué distancia estamos del destino. (1998: 9)

El texto, que puede calificarse de efrástico,¹¹ universaliza el concepto de viaje como connatural a la vida, reiteración limitada de pasajes y desplazamientos. En efecto, al fijar la homología entre la sustancia constitutiva de las maletas y el cuerpo, Luque trasciende la dimensión material de la estatua –ya aludida en el primer verso, al explicitar que el hombre está hecho “de metal”–, para ahondar en lo metafísico: en ese proceso analógico, la transitoriedad es el denominador común de ambos términos, pero, al mismo tiempo, su razón de ser.

En “Red de ferrocarriles”, el viaje pierde cada significación metafórica para referirse a una realidad concreta: un recorrido en tren por los entornos malagueños. El poema es un claro homenaje a Antonio Machado, desde la cita que encabeza la composición (“conmigo a solas viajando”), hasta algunos versos que aparecen en cursiva en el cuerpo del texto (“*Corre el tren*”, “*Este frío*”, “*Yo*

11 Alude a “El regreso de Williams B. Arrensberg” (1993), escultura en bronce ubicada en la Plaza Porlier de Oviedo, obra del artista Eduardo Úrculo.

contemplo mi equipaje”), y que remiten a “Otro viaje”,¹² incluido en *Campos de Castilla* (1912). Más allá del ejercicio de intertextualidad, Luque evoca el mismo tono melancólico y el mismo sentimiento de añoranza del poeta sevillano, al comparar la miseria visual de la urbanización masiva (“bloques con ropa colgada, / cien adosados grotescos, / depósitos ilegales, / coches muertos en corrales, / el Caminito del Rey / y los limoneros muertos. / [...] El campo sabe / que ya no es campo siquiera” 1998: 13) con el recuerdo de antiguos viajes, connotado por una imagería naturalística vital, que genera cierta nostalgia ante la imposibilidad dolorosa de un regreso a la condición de antaño, un *nótos* incumplido hasta la plenitud ya perdida:

Recuerdo los viejos viajes,
 los proyectos fervorosos,
 las rutas todas perdidas
 –pinos de Epidauro, llenos
 de cigarras,
 almendros abandonados
 de Granada–.
 [...]
 Tan pobre transcurre el viaje
 que sabes que sólo llevas
 viejos versos de equipaje. (1998: 14)

También en “Literatura aplicada” el desplazamiento físico viene ocasionado por una actividad intelectual, que no es ya la rememoración íntima, sino la evocación literaria. El viaje, de hecho, se emprende merced a las sugerencias provocadas por la literatura, actuando como un *phármakon* ante la repetitividad de la existencia:

Siempre me consoló viajar a cualquier parte

12 “Ya en los campos de Jaén / amanece. Corre el tren / por los brillantes rieles, / devorando matorrales, / alcaceles, / terraplenes, pedregales, / olivares, caseríos, / praderas y cardizales, / montes y valles sombríos. / Tras la turbia ventanilla, / pasa la devanadera / del campo de primavera. / La luz en el techo brilla / de mi vagón de tercera. / Entre nubarrones blancos, / oro y grana, / la niebla de la mañana / huyendo por los barrancos. / ¡Este insomne sueño mío! / ¡Este frío / de un amanecer en vela!... / Resonante, / jadeante, / marcha el tren. El campo vuela. / Enfrente de mí, un señor / sobre su manta dormido; / un fraile y un cazador / –el perro a sus pies tendido–. / Yo contemplo mi equipaje, / mi viejo saco de cuero; / y recuerdo otro viaje / hacia las tierras del Duero. / Otro viaje de ayer / por la tierra castellana, / ¡pinos del amanecer / entre Almazán y Quintana! / ¡Y alegría / de un viajar en compañía! / ¡Y la unión / que ha roto la muerte un día! / ¡Mano fría / que aprietas mi corazón! / Tren: camina, silba, humea, / acarrea / tu ejército de vagones, / ajetrea / maletas y corazones. / Soledad, / sequedad. / Tan pobre me estoy quedando, / que ya ni siquiera estoy / conmigo, ni sé si voy / conmigo a solas viajando” (Machado, 2006: 120-121).

con un vago pretexto literario:
 la tumba de Leonor o la de Hölderlin,
 la fontana de Aretusa, la noble Mitilene,
 un vino delicado, las sirenas vecinas
 de algún poeta vivo *tan* lejano [...]
 Casi gasté la vida en aplicarla
 a la literatura, a sus fetiches
 ilusorios e inútiles,
 al extraño amuleto
 que con denuedo arropan las palabras. (1998: 44)

La referencia a las sirenas –de resonancia homérica– insinúa la idea de una fascinación ineludible, a la cual se termina sucumbiendo. La seducción del viaje, y del viaje a través de la poesía, atrae al yo lírico, quien se entrega a su encanto y se traslada hacia metas literarias para encontrarse a sí mismo, en la valiosa nimiedad de las palabras.

Tras enmarcar al sujeto poético en ese contexto, la almeriense procede a declinar el tema a través de alusiones mitológicas más inmediatas al periplo de Odiseo, siguiendo el mismo patrón de fragmentariedad y heterogeneidad de la lírica de fin de siglo. Indudablemente, el rey de Ítaca se configura como prototipo de viajero por antonomasia, pero la autora prefiere insistir, más que en la recreación de sus peripecias, en la metamorfosis que lo ha afectado después de su travesía. Es lo que ocurre, por ejemplo, en “La mirada de Ulises”, donde la mención al mito sirve de pretexto para especular sobre la capacidad transformativa del viaje, y el poder evocador de memoria y escritura:

Hay viajes que se suman al antiguo color de las pupilas.
 Después de ver la isla de Calipso ¿es que acaso Odiseo
 volvió a mirar igual? ¿No se fijó un color
 como un extraño cúmulo de algas
 en sus pupilas viejas? [...]
 La piel es vertedero de memoria
 lo mismo que el poema. (1998: 22)

Si “visión equivale a viaje” (Luque, 2008b: 197), el viaje se vincula al conocimiento, a la capacidad de observar el mundo con una mirada nueva. La experiencia, por lo tanto, no es mera rememoración de lo pasado, mas “se entiende a manera de simbiosis entre individuo y realidad material externa” (Sánchez García, 2006: 8). En otras palabras, la cosmovisión de Ulises –al igual que la del lector– se construye en virtud de esas peregrinaciones por el globo terráqueo que, alterando la percepción de lo real, marcan una determinada

postura ante lo vivido, tanto en las líneas de un poema como en los pliegues de la piel. Cuerpo y escritura, por ende, se hacen receptáculos de las vivencias, al permitir la evocación de una experiencia concreta.

Memoria y poesía estructuran otra composición de sabor odiseico, “Loto-fagia”, en la que se indaga sobre la fascinante ceremonia precedente al olvido, que hizo que los compañeros de Ulises se desentendieran de su vida pasada:

Sus compañeros nunca lo contaron
y no narran tampoco los mitógrafos
las horas que preceden el olvido.
No se supo qué rito de ebriedades
llevó a la desmemoria,
qué locura quebró los mascarones
e hizo arrojar los remos a lo lejos. (Luque, 1998: 15)

Una de las cuestiones más interesantes del poema es la asociación que establece la voz lírica entre la identidad del objeto poético, un hipotético “tú” receptor de los versos, y la esencia constitutiva de la misma flor del loto:

Podrías ser el loto que Odiseo
nunca llegó a probar: ser la misma sustancia.
[...]
Una flor masticada como unguento de olvido
o una piel como fábrica
de olvidar los regresos.

Tardan tanto los versos releídos
en encontrar el cuerpo que los narre. (1998: 15-16)

Los primeros versos solo ofrecen una sugerencia de identificación que se esclarece, ya sin ambigüedades, en el cierre del poema. Se revela, finalmente, la naturaleza de la flor de loto, que es la de un cuerpo amado –la piel, otra vez, como frontera entre la memoria pretérita, que se aparta, y la memoria reciente, que se alimenta en el gozo del amor–. El recuerdo de esos versos homéricos releídos,¹³ materializado en la coyuntura presente, otorga un sentido del todo distinto a la lotofagia, vinculando la amnesia tóxica y placentera al disfrute físico.

La relación entre mito y corporeidad se reitera en “Definición de abrazo”, donde se hace alusión al episodio relatado en el “Canto X” de la *Odisea*, cuan-

13 “Y cuando hubieron probado el dulce loto, no volvieron a acordarse de su mensaje ni de regresar; pues, olvidados de todo, querían quedarse con los lotófagos y alimentarse de loto” (Homero, 1925: 136).

do los compañeros de Ulises, creyendo que la bolsa de piel que le había donado Eolo contuviera tesoros, aprovecharon el sueño de su capitán para abrirla, desencadenando una tormenta que hizo desaparecer la esperanza del regreso al hogar.¹⁴ La referencia mitológica se patentiza en el primer verso, que se repite idéntico en el cierre para sellar la estructura circular del poema: “No temerás los odres destapados de Eolo” (1998: 32). Frente al halo nefasto del hipotexto, donde los vientos retrasan y dificultan el cumplimiento del *nóstos*, Luque los convierte en abrazos y hasta los personifica, haciendo que tomen el mismo semblante de un ser querido: “Los abrazos son vientos concentrados y sabios / –mi noto tú mi céfiro mi bóreas” (1998: 32).

Como se puede colegir de lo comentado, la transitoriedad que recorre las páginas del poemario arranca de unas primeras consideraciones acerca de la existencia humana –un viaje abocado a la muerte–, donde la actividad memorística figura como freno al curso inexorable del tiempo, al rescatar del olvido fragmentos de vida. La memoria, en efecto, propulsa la savia lírica de toda la colección, ya que permite el desplazamiento constante entre conciencia literaria –asimilada a través de la lectura pretérita, pero rememorada en el presente– y experiencia vital. De esa simbología general proceden distintas materializaciones del concepto de viaje: los itinerarios relatados en la colección son recorridos que se realizan física (“Literatura aplicada”) y metafóricamente (“El hombre de Úrculo”, “Transitoria”), mediante la evocación de un paisaje (“La mirada de Ulises”), un recuerdo (“Red de ferrocarriles”) o un verso homérico (“Lotofagia”).

Especial interés suscitan las composiciones vinculadas más estrechamente a la tradición clásica de raigambre mitológica, porque las referencias al periplo de Ulises enlazan de forma directa con el encuadre genérico del viaje, pero terminan dando lugar a situaciones poemáticas en las que el elemento mítico se despoja de su antigua significación. De acuerdo con la vertiente revisionista de la lírica de fin de siglo, en *Transitoria*, el mito sirve para ofrecer un marco narrativo, donde los ejes constituyentes de la travesía odiseica –el poder de la flor del loto, la belleza perturbadora de la isla de Calipso, hasta las borrascas provocadas por el odre de Eolo–, activan un proceso por el cual se ven actualizados, alterando su primigenia naturaleza. En esa dinámica desmitificadora, llevada a cabo a través de una mirada irónica y desenfadada, el mito desempeña un papel protagónico, en cuanto catalizador de la percepción individual: la sugerencia literaria se concreta en un detalle específico de la realidad, aunque

14 “Pero yo iba fatigado, y el sueño me rindió. Había gobernado todo el tiempo la nave, con el fin de llegar pronto al suelo de mi patria, y después cedi el timón a mis compañeros. Hablaban entre ellos suponiendo que llevaba oro y plata, regalo del magnánimo Eolo Hipotada. [...] Abrieron, pues, el odre, y todos los Vientos se escaparon. Y en el acto, la tempestad, furiosa, nos llevó por el mar, sollozando, lejos de la tierra patria” (Homero, 1925: 152-153).

mediada por la sugestión del sujeto poético.

En resumidas cuentas, Luque demuestra un manejo virtuosístico de la materia mitológica, aquilatando magistralmente elementos de ruptura y continuidad, en aras de una progresiva afinación de su voz lírica y un conocimiento más profundo del mundo. En su discurrir poético, la idas y venidas del presente al pasado mítico –tanto de la tradición clásica como de la propia epopeya familiar– parten de lo real para contaminarse de reminiscencias poéticas, filtradas por la experiencia íntima de la autora, que otorgan un sentido pleno y distinto a la realidad.

OBRAS CITADAS

- Achotegui, Joseba. "Migración y salud mental. El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple". *Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales*. Núm. 46, 2009: 163-171.
- Aguirre, Francisca. *Ítaca*. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1972.
- Álvarez, Josefa. "Mundo clásico, voz lírica femenina y expresión del deseo en la poesía de Aurora Luque". *Minerva*. Núm. 22, 2009: 217-230.
- . "El viaje en la poesía de Aurora Luque: el mundo clásico revisitado". Al-mudena del Olmo Iturriarte y Francisco J. Díaz de Castro, eds. *Versos robados: tradición clásica e intertextualidad en la lírica posmoderna*. Sevilla: Renacimiento, 2011: 11-28.
- . "Ellas también tienen voz: la poesía de Aurora Luque en la clase de español". José Agulló Coves, Inmaculada Gallegos Polonio, Alfonso Hernández Torres, Sonia Izquierdo Merinero y Luis Martín Carretero, eds. *Actas del II Simposio Internacional de Literatura Española e Hispanoamericana, Brasilia (30 y 31 de marzo de 2012)*. Madrid: Instituto Cervantes, 2012: 168-183.
- . *Tradición clásica en la poesía de Aurora Luque: figuras, formas e ideas*. Sevilla: Renacimiento, 2013.
- . "Plenitud existencial y epicureísmo en la poesía última de Aurora Luque". *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*. Núm. 30, 2018: 171-180.
- Andreu, Blanca. *De una niña de provincias que se vino a vivir en un Chagall* (1980). Madrid: Hiperión, 1983.
- Andújar, José. "Las gracias invitadas (sobre la poesía de Aurora Luque)". Aurora Luque. *Portuaria. Antología 1982-2002*. Cuenca: El toro de barro, 2002: 5-10.
- Bermúdez, Silvia. *Las dinámicas del deseo. Subjetividad y lenguaje en la poesía contemporánea*. Madrid: Libertarias, 1997: 159-185.
- Calvo Martínez, José Luis. "La figura de Ulises en la literatura española". Juan Antonio, ed. *La épica griega y su influencia en la literatura española*. Madrid: Ediciones Clásicas, 1994: 333-358.
- Cano Ballesta, Juan. *Poesía española reciente (1980-2000)*. Madrid: Letras Hispánicas, 2001.
- Cardona, Elsy. "Carpe Verbum o la reafirmación femenina en la poesía de Aurora Luque". *Dáctilo*. Núm. 3, 2003: 46-48.
- Castro, Juana. *El extranjero*. Madrid: Rialp, 2000.
- . *Narcisia*. Barcelona: Taifa, 1986.
- Castro, Luisa. *Odisea definitiva. Libro póstumo*. Madrid: Arnao, 1984.
- Catulo. *Taeter morbus. Poemas a Lesbia*. Selección, trad. y prólogo Aurora

- Luque. Monterrey: Universidad de Nuevo León, 2010.
- Conde Parrado, Pedro y García Rodríguez, Javier. *Poesía española contemporánea y tradición clásica*. Gijón: Libros del Peixe, 2005.
- Domene, Pedro. “Aurora Luque, la seducción de los clásicos”. *Ideal*, 1993.
- García Gual, Carlos. “Ulises en la literatura española del siglo XX”. *Trivium*. Núm. 5, 1993: 61-67.
- García Romero, Fernando. “El mito de Ulises en el teatro español del siglo XX”. *Cuadernos de Filología Clásica*. Núm. 9, 1999: 281-303.
- . “Observaciones sobre el tratamiento del mito de Ulises en el teatro español contemporáneo”. *Analecta Malacitana*. Núm. 20, Vol. 2, 1997: 513-526.
- González Iglesias, Juan Antonio. “La luz de Grecia sobre Aurora Luque”. *La Traña*. Núm. 17, 1996: 5-15.
- Homero. *Odisea*, traducción nueva del griego por Leconte De Lisle, versión española de Nicasio Hernández Luquero. Valencia: Editorial Prometeo, 1925.
- Klossowski, Pierre. *El baño de Diana* (1956). Trad. Dolores Díaz Vaillagou. Madrid: Editorial Tecnos, 1990.
- Llorente, María Ema. “Desarraigo y extranjería. El síndrome de Ulises en la poesía española contemporánea”. *AnMal Electrónica*. Núm. 40, 2016: 57-72.
- Luque, Aurora. *Hiperiónida*. Granada: Universidad de Granada, 1981.
- . *Problemas de doblaje*. Madrid: Rialp, 1989.
- . *Carpe noctem*. Madrid: Visor, 1992.
- . *Transitoria*. Sevilla: Renacimiento, 1998.
- . *Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega*. Madrid: Hiperión, 2000.
- . *Camaradas de Ícaro*. Madrid: Visor, 2003.
- . *La siesta de Epicuro*. Madrid: Visor, 2008a.
- . *Una extraña industria*. Valladolid: Universidad, 2008b.
- . *Gavieras*, Premio Loewe de Poesía, 2019.
- Machado, Antonio. *Campos de Castilla*. Madrid: Cátedra, 2006.
- Marina Sáez, Rosa María. “Penélope, Ulises y la Odisea en la poesía española contemporánea escrita por mujeres”. *Tropelias: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*. Núm. 12-14, 2001-2003: 271-284.
- Marrero Berbel, María del Pilar. *La Grecia que hay en mí*. Gran Canaria: Ediciones del Cabildo, 1999.
- Meleagro de Gádara. *25 epigramas*. Ed. y trad. Aurora Luque. Málaga: Llama de amor viva, 1995.
- Merino, Antonio. *La mitología clásica como instrumento para la construcción de una nueva identidad de género en la poesía española del siglo XX escrita por mujeres*. Dirigida por Juan Antonio López Férrez y Rosa Pedrero

Sancho. UNED, 2015.

- Payeras Grau, María. “La odisea de Penélope: lecturas de la mitología clásica en la poesía femenina española contemporánea”. Fidel López Criado, coord. *Héroes, mitos y monstruo en la poesía femenina española contemporánea*. Santiago de Compostela: Andavira, 2009a: 281-287.
- . “Representaciones mitológicas de la mujer en la poesía española contemporánea”. VVAA, *Omul si mitul. Finta umana si aventura spiritului intru cunuastriere. Dimensiune mitica si demitizare*. Suceava: Universitatea Stefan Cel Mare, 2009b: 217-227.
- . “Francisca Aguirre ante la mar de Homero”. Marcela Romano, coord. *Lo vivo lejano. Poéticas españolas en diálogo con la tradición*. Mar del Plata, Argentina: Eudem, 2009c: 83-100.
- Pisonero, Encarnación. *El jardín de las Hespérides*. Madrid: Torremozas, 1984.
- Reyes, Ángela. *Cartas a Ulises de una mujer que vive sola*. Soria: Departamento de Cultura, 1992.
- Romero Yebra, Ana María. *El llanto de Penélope*. Madrid: Torremozas, 1988.
- Rossetti, Ana. *Los devaneos de Erato*. Valencia: Prometeo: 1980.
- Ruiz Noguera, Francisco. “Para una lectura de la poesía de Aurora Luque”. Aurora Luque. *Médula. Antología esencial: 1982-2014*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2014: 9-27.
- Safo. *Poemas y testimonios*. Ed. y trad. Aurora Luque. Barcelona: Acantilado, 2004.
- Salvago, Javier. *Ulises*. Valencia: Pre-textos, 1996.
- Sánchez García, Encarnación. “Seis poetas españoles de hoy”. *Annali. Sezione Romanza*. Núm. 48, 2006: 2-12.
- Ugalde, Sharon Keefe. “El «poema largo» femenino en la España actual”. Juan Villegas, coord. *Actas del XI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (Irvine, 24-29 de agosto de 1992)*. California: Ed. Asociación Internacional de Hispanistas. Vol. 2, 1994: 173-180.
- Virtaten, Ricardo. “Aurora Luque, naufraga en Icaria”. Aurora Luque. *Carpe amorem*. Sevilla: Renacimiento, 2007: 9-31.
- . “Entre la siesta y la angustia (sobre *La siesta de Epicuro*)”. *Clarín*. Núm. 81, 2009: 81-82.
- . “Realidad, mito y deseo. La mirada grecolatina de Aurora Luque”. *Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura*. Vol. 187, 2011: 783-791.